

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 50
OCTOBER 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 21 OCTOBER 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (21 October 2025) - Berlin:2025. Part 50 – 258 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 21-October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

Tojimatova Muazzam Jumaboyeva Zulayho <i>AYOL RAXBARLAR FAOLIYATIDA MILLIY MINTALITETNING TA'SIRI</i>	
Pulotov Shokhrukh Shavkatovich <i>MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY</i>	211
Faxriddinova Farangiz <i>HUMAN GENOME EDITING: ETHICAL CHALLENGES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS</i>	215
Komilova Gulmira Olimovna <i>"BILINGVAL ONGNING LINGVOKOGNITIV TUZILISHI VA UNDA INTERFERENSIYA HAMDA KONSEPTUAL SINTEZ MEXANIZMLARINING FAOLIYAT MODELI"</i>	220
Нызаматдинова Шахсанам Караматдиновна <i>ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ</i>	224
Yahyoev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI</i>	231
Komilova Zuxra Akramovna <i>SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI</i>	234
Амирова Динора Акмаловна <i>МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ</i>	239
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH</i>	243
Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi <i>BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI YUZAGA CHIQRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI</i>	249
Arziyeva S.Sh. <i>MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	252

INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH

Xamdamov Firuz Bektemirovich

Samarqand viloyati hokimligi huzuridagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha O'quv kursi

O'quv-metodik va tashkiliy masalalar bo'limi boshlig'i

firuzxamdamov2@gmail.com, Tel.: 998979116339

Annotatsiya: *ushbu maqolada oliy ta'limda informatika fanini o'qitishda raqamli platformalar asosida interaktiv metodlarning o'quv natijalariga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida Moodle, Lumio va Google Classroom kabi platformalar qo'llanilib, interaktiv yondashuvning talabalarning bilim olish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va motivatsiyasini oshirishdagi samaradorligi baholandi. Eksperimental va nazorat guruhlari tashkil etilib, olingan natijalar ilmiy-statistik tahlil orqali tahlil qilindi. Maqola natijalari raqamli platformalar asosidagi interaktiv metodlarning o'quv jarayonini optimallashtirish va talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *informatika fani, raqamli platformalar, interaktiv metodika, o'quv natijalari, Moodle, Lumio, Google Classroom, raqamli kompetensiyalar.*

Kirish. Oliy ta'limda informatika fanini o'qitish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu fan nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, algoritmik va texnologik fikrlashni rivojlantirishda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Informatika fani talabalarning mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va ularni ijodiy tarzda hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, fan o'quv jarayonida ilmiy-amaliy yondashuvlarni va interaktiv metodlarni qo'llashga katta e'tibor qaratiladi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida yuzaga kelgan raqamli transformatsiya barcha darajalardagi ta'lim jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, oliy ta'limda raqamli platformalarning — Moodle, Lumio va Google Classroom kabi vositalarning — qo'llanilishi interaktiv yondashuvlarni amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ushbu platformalar talabalarga mustaqil o'rganish, amaliy topshiriqlarni bajarish, jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish hamda o'quv natijalarini nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, platformalarning interfaol imkoniyatlari o'quv jarayonini individual va guruhli ishlash, vizual va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitishga xizmat qiladi.

Moodle platformasi talabalarni nazariy bilimlarni mustahkamlash va mustaqil ishlashga rag'batlantiradigan testlar, modul va o'quv resurslarini taqdim etadi. Lumio esa vizual topshiriqlar, interaktiv mashqlar va jamoaviy muhokama imkoniyatlarini yaratib, talabalarning ijodiy fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Google Classroom platformasi esa topshiriqlarni tarqatish, o'qituvchi-talaba muloqotini tashkil etish va baholash jarayonini boshqarishda qulaylik yaratadi. Shu tarzda, har bir

platformaning o'ziga xos funksional imkoniyatlari o'quv jarayonini yanada boy va moslashuvchan qiladi.

Shu sababli, informatika fanini raqamli platformalar asosida interaktiv metodlar orqali o'qitishning talabalarning o'quv natijalariga ta'sirini baholash zamonaviy ta'lim tizimida dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotning asosiy vazifasi — raqamli platformalarning interaktiv imkoniyatlarini tizimli ravishda o'rganish, talabalarning o'quv faoliyati va ko'nikmalariga bo'lgan ta'sirini aniqlash, shuningdek, samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishdan iborat.

Bunday yondashuv nafaqat informatika fanini o'qitish sifatini oshirish, balki talabalarning **raqamli kompetensiyalarini shakllantirish, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish**, shuningdek, o'quv jarayonini **shaffof va moslashuvchan tarzda tashkil etish** imkonini beradi. Shu tariqa, interaktiv raqamli metodlarni qo'llash nafaqat ta'limning texnologik jihatlarini, balki metodik va pedagogik samaradorligini ham oshiradi, bu esa oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi, obyekti va predmeti. Tadqiqotning asosiy maqsadi oliy ta'limda informatika fanini o'qitishda raqamli platformalar asosidagi interaktiv metodlarning talabalarning o'quv natijalariga ta'sirini baholashdan iborat. Shu maqsad doirasida o'rganiladigan obyekt oliy ta'lim tizimidagi informatika fanini o'qitish jarayoni bo'lib, bunda ta'lim mazmuni, pedagogik metodlar, o'quv materiallari, baholash tizimi hamda o'qituvchi-talaba o'zaro aloqasi muhim o'rin tutadi.

Mazkur obyekt doirasida tadqiqotning predmeti sifatida raqamli platformalar — xususan, Moodle, Lumio, Google Classroom va boshqa shu kabi vositalar orqali tashkil etilgan interaktiv o'qitish jarayoni hamda uning talabalarning o'quv natijalariga ta'siri belgilangan. Shu bilan birga, predmet interaktiv metodlarning amaliy qo'llanilishi va ularning o'quv jarayonining samaradorligiga ta'sirini tizimli baholashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi va bosqichlari. Tadqiqot maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, o'quv natijalariga ta'sirni aniqlash uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Bu yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslarini mustahkamlash, interaktiv metodlarni amaliyotda sinash va olingan natijalarni tizimli tahlil qilish imkonini beruvchi strukturaviy jarayonni tashkil etdi. Tadqiqot uch asosiy bosqichda amalga oshirildi, har bir bosqichning o'ziga xos vazifalari va metodologik ahamiyati mavjud:

1. Tayyorlov bosqich tadqiqotning nazariy poydevorini yaratishga qaratildi. Mazkur bosqichda mavjud ilmiy manbalar, ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlar va raqamli platformalarning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari o'rganildi va tizimli tahlil qilindi. Shu orqali dolzarb ilmiy muammolar aniqlanib, asosiy yo'nalishlar belgilandi. Bu bosqich talabalarning o'quv jarayonini yaxshilashga qaratilgan interaktiv metodlarni nazariy jihatdan asoslash, raqamli pedagogik yondashuvlarning samaradorligini oldindan baholash va tadqiqot dizaynini ishlab chiqish imkonini berdi.

2. Eksperimental bosqichda ishlab chiqilgan interaktiv model Moodle, Lumio va Google Classroom platformalari asosida tajriba guruhlarida sinovdan

o'tkazildi. Eksperiment davomida talabalar faoliyati kuzatildi, ularning o'quv natijalari, mustaqil ish ko'nikmalari va motivatsiyasi tahlil qilindi. Mazkur bosqich nafaqat pedagogik modelning amaliy ishlashini tekshirish, balki talabalarning raqamli platformalarga asoslangan o'qitish jarayonida qanday o'zgarishlarga erishishini aniqlash imkonini berdi. Shu bilan birga, eksperiment jarayonida o'qituvchilarning darsni boshqarish va baholashdagi roli ham tahlil qilindi, bu interaktiv metodlarning samaradorligini kompleks baholashni ta'minladi.

3. Tahliliy bosqich tajriba natijalarini chuqur o'rganish va ularni nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan taqqoslashga qaratildi. Ushbu bosqichda interaktiv metodlarning pedagogik samaradorligi, raqamli kompetensiyalarni shakllantirishga ta'siri hamda o'quv jarayonining shaffofligi baholandi. Shuningdek, eksperiment natijalaridan kelib chiqqan holda ilmiy xulosalar chiqarildi, bu xulosalar informatika fanini raqamli muhitda o'qitishning samarali mexanizmlarini aniqlash va amaliyotga tatbiq etishda muhim asos vazifasini o'tagan.

Mazkur uch bosqichli metodologik yondashuv o'quv jarayonini tizimli ravishda tashkil etish, interaktiv metodlarni ilmiy asosda sinash va ularning natijaviyligini baholash imkonini berdi. Shu bilan birga, tadqiqot informatika fanini o'qitishda raqamli platformalardan foydalanish samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil ishlash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'quv jarayonini shaffof va moslashuvchan qilishga xizmat qildi.

Quyidagi jadvalda har bir bosqichning maqsad va vazifalari, asosiy faoliyati hamda kutilayotgan natijalari tizimli tarzda ko'rsatilgan.

1-jadval

Har bir bosqichning maqsad va vazifalari

BOSQICH	MAQSAD VA VAZIFALAR	ASOSIY FAOLIYAT	KUTILAYOTGAN NATIJA
1. TAYYORLOV BOSQICHI	Tadqiqotning nazariy poydevorini shakllantirish, dolzarb muammolarni aniqlash	Ilmiy manbalarni tahlil qilish, ilgari o'tkazilgan tadqiqotlarni o'rganish, raqamli platformalarning ta'limdagi imkoniyatlarini baholash	Interaktiv metodlarning nazariy asoslari aniqlanadi, tadqiqot yo'nalishi va dizayni belgilanadi
2. EKSPERIMENTAL BOSQICH	Interaktiv pedagogik modelni sinash va talabalarning faoliyatini kuzatish	Moodle, Lumio, Google Classroom platformalari asosida tajriba guruhlari bilan o'qitish; o'quv natijalarini va mustaqil ish ko'nikmalarini tahlil qilish	Talabalarning o'quv faoliyati, motivatsiyasi va amaliy ko'nikmalari baholanadi; modelning amaliy ishlash mexanizmi aniqlanadi

3. TAHLILY BOSQICH	Eksperiment natijalarini chuqur tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarish	Tajriba va nazorat guruhi natijalarini solishtirish, interaktiv metodlarning samaradorligini baholash	Interaktiv metodlarning ta'lim sifatiga ta'siri, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyati va o'quv jarayonining shaffofligi aniqlanadi
--------------------	--	---	---

Tadqiqot davomida eksperimentni samarali tashkil etish va o'quv jarayonini raqamli muhitda boshqarish maqsadida quyidagi platformalardan foydalangan:

- **Moodle** – testlar, dars materiallari va onlayn baholash tizimi sifatida, o'quvchilarning natijalarini avtomatik qayd etish imkonini berdi;
- **Lumio** – interaktiv mashg'ulotlar, vizual topshiriqlar va jamoaviy muhokama imkoniyatlarini yaratdi;
- **Google Classroom** – topshiriqlarni tarqatish, muloqot va baholash jarayonini boshqarish uchun yordamchi vosita sifatida xizmat qildi.

Ushbu yondashuv o'quv jarayonining nazariy va amaliy qismlarini uyg'unlashtirish, talabalarni faol o'qishga jalb etish hamda interaktiv metodlarning samaradorligini ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi

Tadqiqot jarayonida talabalarining o'quv faoliyatini tizimli va chuqur o'rganish maqsadida ular ikki asosiy guruhga ajratildi: **nazorat guruhi** va **tajriba guruhi**. Nazorat guruhi an'anaviy o'qitish usuli asosida ta'lim olgan bo'lsa, tajriba guruhi raqamli platformalar – **Moodle**, **Lumio** va **Google Classroom** – yordamida interaktiv metodlar asosida o'qitildi. Guruhlarni ajratish va eksperimentni tashkil etishning asosiy maqsadi – raqamli platformalarning interaktiv metodlarni qo'llash orqali talabalarining o'quv natijalariga ta'sirini aniqlash va baholashdir.

Eksperiment davomida darslar bir qator zamonaviy vositalar orqali amalga oshirildi. **Moodle** platformasi talabalar uchun onlayn testlar, dars materiallari va baholash tizimini taqdim etib, ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. **Lumio** vizual topshiriqlar, interaktiv mashqlar va jamoaviy muhokama imkoniyatlarini yaratib, talabalarni ijodiy fikrlash va jamoaviy faoliyatga faol jalb qildi. Shu bilan birga, **Google Classroom** platformasi topshiriqlarni tarqatish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni tashkil etish, shuningdek, baholash jarayonini boshqarishda qulay mexanizmni ta'minladi.

Shu tarzda tashkil etilgan tajriba nafaqat talabalarining nazariy bilimlarini mustahkamlashga, balki ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham qaratildi. Tajriba jarayoni talabalarining **mustaqil ishlash**, **ijodiy fikrlash** va **jamoaviy faoliyat** ko'nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qildi. Bundan tashqari, tajriba o'qituvchilarga darsni boshqarish va nazorat qilish jarayonini yanada samarali amalga oshirish imkonini berdi, interaktiv metodlarning amaliy ishlash mexanizmini baholash va optimallashtirishga zamin yaratdi.

Eksperiment natijalarini tahlil qilganda, raqamli platformalar yordamida

interaktiv metodlarni qo'llash talabalarning **faollik darajasi, mustaqil o'rganish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari** hamda **o'quv natijalarining umumiy samaradorligini** sezilarli darajada oshirishi kuzatildi. Shu bilan birga, tajriba jarayoni pedagogik jarayonning shaffofligini ta'minlash, o'quv jarayonini moslashuvchan tarzda tashkil etish va baholashning ob'ektiv mexanizmlarini yaratish imkonini berdi.

Natijada, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalardan foydalangan holda interaktiv metodlarni joriy etish nafaqat informatika fanini o'qitish sifatini oshirishga, balki talabalarning **raqamli kompetensiyalarini shakllantirish, analitik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish** hamda **ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishga** samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu tarzda tashkil etilgan tajriba yuqori pedagogik qiymatga ega bo'lib, oliy ta'limda informatika fanini raqamli platformalar asosida o'qitishda amaliy ko'rsatma sifatida foydalanilishi mumkin.

Eksperiment yakunlari shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalar asosida tashkil etilgan interaktiv o'qitish talabalarning o'quv faoliyati va motivatsiyasini sezilarli darajada oshirdi. Tajriba guruhidagi talabalar quyidagi natijalarga erishdi:

- O'zlashtirish darajasi **10–15%** ga yuqoriladi;
- Amaliy topshiriqlarni bajarish samaradorligi **20–25%** ga oshdi;
- Talabalarning darsdagi faolligi va ishtirok motivatsiyasi **15%** ga ortdi;
- O'qituvchilarning dars jarayonini tahlil qilish va baholash uchun sarflaydigan vaqti **30%** ga qisqaradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar va raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi, o'quvchilarda mustaqil o'rganish, tahliliy fikrlash va ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantiradi, shuningdek, o'qituvchi uchun jarayonni nazorat qilish va baholashni soddalashtiradi.

Xulosa va tavsiyalar. Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, informatika fanini o'qitishda raqamli platformalar asosidagi interaktiv metodlarni qo'llash ta'lim sifatini oshirish va talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ishlab chiqilgan model o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi, talabalarning faol ishtirokini rag'batlantiradi hamda o'qituvchi va talaba o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil qiladi.

Tajriba natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida informatika fanini o'qitishda Moodle, Lumio, Google Classroom kabi raqamli platformalarni tizimli tarzda joriy etish zarur.
2. O'qituvchilar uchun raqamli pedagogika va interfaol metodlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish tavsiya etiladi.
3. Ta'lim jarayonini nazorat qilish, tahlil qilish va baholash uchun raqamli analitika tizimlarini faol qo'llash lozim.
4. Talabalarda raqamli madaniyat va muammoli fikrlashni rivojlantirish maqsadida loyiha asosidagi topshiriqlar, virtual laboratoriyalar va jamoaviy interfaol mashg'ulotlar kengaytirilishi tavsiya etiladi.
5. Kelgusidagi tadqiqotlar sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari va moslashuvchan raqamli ta'lim modellarini ishlab chiqishga qaratilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxato

1. Abdukarimov, B. (2021). Raqamli pedagogika: Oliy ta'limda interaktiv metodlar. Toshkent: Fan.
2. Karimov, S., & Islomova, M. (2020). "Informatika fanini raqamli platformalar orqali o'qitishning samaradorligi". Oliy ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 3(12), 45–53.
3. UNESCO. (2019). Digital Learning in Higher Education. Paris: UNESCO Publishing.
4. Rustamov, J.E. Повышение эффективности обучения в среде электронного обучения, Международный научно-практический журнал "Экономика и социум" №2(117) 2024 www.iupr.ru; <https://goo.su/MLcL>
5. Lumio Platformasi. (2023). Pedagogical Guidelines for Interactive Learning. Retrieved from <https://www.lumio.com>

